

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20761133>

Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion menejment ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik muhit shakllantirishning nazariy asoslari

Abdurahimova Dilshoda Abduxalim qizi –
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
E-mail: n.scienceofworld@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida innovatsion menejment ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik muhit shakllantirishning nazariy asoslari narrative review metodologiyasi doirasida tizimli tahlil qilinadi. V.A. Yasvinning ta'lim muhiti tipologiyasi, I. Nonaka va X. Takeuchining bilimlarni yaratish (SECI) modeli, Y. Engeströmning faoliyat nazariyasi, E. Venger va J. Lavening amaliy o'rganish konsepsiyasi, T.M. Amabilening ijodkor muhit nazariyasi, A.C. Edmondsonning psixologik xavfsizlik konsepsiyasi hamda H. Etzkowitz va L. Leydesdorffning «Triple Helix» modeli innovatsion pedagogik muhit shakllantirishning asosiy nazariy poydevorlari sifatida ko'rib chiqiladi. Pedagogik muhitning to'rtta asosiy komponenti (fazoviy-semantik, mazmuniy-uslubiy, muloqot-tashkiliy va sub'ekt-faoliyat) va beshita shakllantirishning tamoyili (psixologik xavfsizlik, ijodkor muhit, motivatsional erkinlik, o'z-samaradorlik va refleksiv amaliyot) asoslab beriladi. Maqolada «Taraqqiyot strategiyasi 2022–2026» va innovatsion faoliyat to'g'risidagi qonunchilik doirasida O'zbekiston oliy ta'limida innovatsion pedagogik muhit shakllantirishning huquqiy va kontseptual asoslari ko'rsatiladi.*

***Kalit so'zlar:** pedagogik muhit, innovatsion menejment, oliy ta'lim, SECI modeli, psixologik xavfsizlik, faoliyat nazariyasi, amaliy o'rganish, innovatsion madaniyat, Triple Helix, O'zbekiston.*

Теоретические основы формирования педагогической среды, направленной на развитие навыков инновационного менеджмента в высших учебных заведениях

***Аннотация.** В данной статье в рамках методологии narrative review проводится системный анализ теоретических основ формирования педагогической среды, ориентированной на развитие навыков инновационного менеджмента в высших учебных заведениях. В качестве основных теоретических оснований формирования инновационной педагогической среды рассматриваются типология образовательной среды В.А. Ясвина, модель создания знаний (SECI) И. Нонаки и Х. Такеучи, теория деятельности Ю. Энгельста, концепция практико-ориентированного обучения Э. Венгера и Дж. Лейва, теория творческой среды Т.М. Амабиле, концепция психологической безопасности А.С. Эдмондсон, а также модель «Тройной спирали» (Triple Helix) Х. Эцковица и Л. Лейдесдорфа.*

Abdurahimova Dilshoda Abduxalim qizi

Обосновываются четыре основных компонента педагогической среды (пространственно-семантический, содержательно-методический, коммуникативно-организационный и субъектно-деятельностный), а также пять принципов её формирования (психологическая безопасность, творческая среда, мотивационная свобода, самоэффективность и рефлексивная практика). В статье также раскрываются правовые и концептуальные основы формирования инновационной педагогической среды в высшем образовании Узбекистана в контексте «Стратегии развития Узбекистана на 2022–2026 годы» и законодательства об инновационной деятельности.

Ключевые слова: педагогическая среда, инновационный менеджмент, высшее образование, модель SECI, психологическая безопасность, теория деятельности, практико-ориентированное обучение, инновационная культура, Triple Helix, Узбекистан.

Theoretical foundations of forming a pedagogical environment aimed at developing innovation management skills in higher education institutions

Annotation. This article provides a systematic analysis of the theoretical foundations for creating a pedagogical environment aimed at developing innovation management skills in higher education institutions within the framework of a narrative review methodology. The study examines V.A. Yasvin's educational environment typology, I. Nonaka and H. Takeuchi's knowledge creation (SECI) model, Y. Engeström's activity theory, E. Wenger and J. Lave's situated learning concept, T.M. Amabile's theory of creative environments, A.C. Edmondson's concept of psychological safety, and H. Etzkowitz and L. Leydesdorff's Triple Helix model as the key theoretical foundations of an innovative pedagogical environment. Four core components of the pedagogical environment (spatial-semantic, content-methodological, communicative-organizational, and subject-activity) and five principles of its formation (psychological safety, creative environment, motivational freedom, self-efficacy, and reflective practice) are substantiated. The article also highlights the legal and conceptual foundations for establishing an innovative pedagogical environment in the higher education system of Uzbekistan within the framework of the "Development Strategy of Uzbekistan for 2022–2026" and the national legislation on innovation activities.

Keywords: pedagogical environment, innovation management, higher education, SECI model, psychological safety, activity theory, situated learning, innovation culture, Triple Helix, Uzbekistan.

KIRISH

Ta'lim sifatini belgilovchi omillar orasida o'quv dasturi mazmuni va o'qitish uslubiyati bilan bir qatorda pedagogik muhitning roli tobora ko'proq e'tirof etilmoqda. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talabalarning kasbiy kompetensiyalari, jumladan innovatsion menejment ko'nikmalari, bevosita ta'lim olayotgan muhitning xarakteriga bog'liq: ushbu muhit ijodkorlikni rag'batlantirayaptimi yoki tormozlayaptimi, hamkorlik va eksperimentga imkon beryaptimi yoki passiv bilim qabul qilishni talab qilyaptimi [1, 8]. «Pedagogik muhit» tushunchasi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab pedagogika fanining mustaqil tadqiqot ob'ektiga aylanib, L.S. Vigotskiyning madaniy-tarixiy nazariyasiga tayangan holda rivojlangan. Keyinchalik bu yo'nalish V.A. Yasvin, Y. Engeström, E. Venger, I. Nonaka kabi olimlar tomonidan zamonaviy innovatsion muhit shakllantirishning nazariy modellari

sifatida boyitildi [1, 10, 3, 4]. Innovatsion menejment ko'nikmalarini rivojlantirish muammosi esa ushbu mavzuni yangi nuqtai nazardan ko'rib chiqishni taqozo etadi: bu ko'nikmalar innovatsion g'oyalarni generatsiya qilish, ularni amaliyotga tatbiq etish, jamoa oldida himoya qilish, o'zgarishlarni liderlik bilan boshqarish yopiq, passiv ta'lim muhitida shakllanishi mumkin emas [6, 7].

O'zbekistonda «Taraqqiyot strategiyasi 2022–2026» [19] va innovatsion faoliyat to'g'risidagi qonunchilik [20] oliy ta'limdagi innovatsion muhitni mustahkamlashning huquqiy asosini yaratmoqda. Biroq pedagogik muhit shakllantirishning nazariy asoslari jumladan, muhit komponentlari, shakllantirishning tamoyillari va tashkiliy-madaniy shartlar hali yetarlicha tizimlashtirilib, mahalliy kontekstga moslashtirilmagan. Ushbu narrative review maqolasining maqsadi aynan shu bo'shliqni to'ldirish: innovatsion menejment ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik muhit shakllantirishning asosiy nazariy yo'nalishlarini tizimli tahlil qilish va muhit modelining kontseptual asoslarini belgilashdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

«Ta'lim muhiti» (educational/learning environment) va «pedagogik muhit» tushunchalari pedagogik ilmda mazmunan farqli tushunchalar sifatida ishlatiladi. «Ta'lim muhiti» kengroq tushuncha bo'lib, talabning o'rganishiga ta'sir etuvchi barcha tashqi sharoitlar majmuini anglatadi: jismoniy makon, texnik ta'minot, ijtimoiy muloqot va axborot resurslari [1]. «Pedagogik muhit» esa ta'lim muhitining pedagogik maqsadlar nuqtai nazaridan maqsadli shakllantirilgan, yo'naltirilgan tarkibi sifatida ko'riladi u nafaqat o'rganishga qulay shart-sharoit yaratadi, balki ma'lum pedagogik natijalarga erishishni taqozo etuvchi ta'sir ko'rsatadi [1]. V.A.Yasvin pedagogik muhit tushunchasini «ijtimoiy va fazoviy-sub'ekt tashkilotlari yig'indisi bo'lib, ular shaxsning rivojlanish imkoniyatlariga turli xil ta'sir ko'rsatadi» deb ta'riflagan [1]. U ta'lim muhitining to'rt tipli tasnifini ishlab chiqqan: dogmatik muhit (buyurilgan bilimni uzatish asosida), kasbiy-yo'naltirilgan muhit (mehnat bozori talablari ustuvorligi), yaratuvchi muhit (ijodkorlik va mustaqillikni rag'batlantiruvchi) va passiv muhit (past faollik). Innovatsion menejment ko'nikmalarini rivojlantirish uchun Yasvin tasnifidagi eng mos tur «yaratuvchi muhit» (creative environment) bo'lib, unda talaba tashabbusi, ijodiy xavfni qabul qilish va eksperimentga tayyorlik asosiy belgilar sifatida namoyon bo'ladi [1].

Adabiyotlar tahlili va Yasvin modelini [1] mahalliy kontekstga moslashtirib, innovatsion menejment ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik muhitning to'rtta asosiy komponenti ajratiladi. Ushbu komponentlarning tavsifi 1-jadvalda keltirilgan.

Innovatsion menejmentga yo'naltirilgan pedagogik muhitning tarkibiy komponentlari

Komponent	Mohiyati	Innovatsion menejment uchun o'ziga xos jihatlari
Fazoviy-semantik	Jismoniy makon tashkiloti va semantik muhit (ramzlar, atmosfera, dizayn)	Modulli va moslashuvchan sinf makonlari; innovatsion madaniyatni ifodalovchi vizual muhit; kreativ laboratoriyalar, co-working maydonlari [17]
Mazmuniy-uslubiy	O'quv dasturlari mazmuni, ta'lim texnologiyalari, fanlararo integratsiya	Innovatsion menejment tamoyillarini o'quv dasturlariga kiritish; real sanoat muammolari bilan ishlash; amaliy loyiha kontenti [9, 22]
Muloqot-tashkiliy	Muloqot madaniyati, iyerarxiya-demokratiya muvozanati, psixologik xavfsizlik	Ochiq va konstruktiv muhokama madaniyati; o'qituvchi fasilitator sifatida; xatolikni «jazo» emas «o'rganish resursi» deb bilish [7, 6]
Sub'ekt-faoliyat	Talabalar faol ishtiroki, mustaqillik, innovatsion tashabbus	Loyiha avtonimiyasi; shaxsiy o'sish yo'li; innovatsion startap va tadqiqot loyihalari; o'z-samaradorlik hissi [12, 13]

Birinchi fazoviy-semantik komponent jismoniy muhitning dizayn tamoyillarini va uning «innovatsion madaniyat atmosferasi»ni o'z ichiga oladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, moslashuvchan, modulli va hamkorlikni rag'batlantiradigan jismoniy muhit kreativlik va innovatsion fikrlashga ijobiy ta'sir qiladi [17]. Sternberg ta'kidlaganidek [23], ijodkorlik uchun qulay muhit yaratish nafaqat ichki psixologik, balki tashqi fizik sharoitlarni ham qamrab oladi.

Ikkinchi mazmuniy-uslubiy komponent innovatsion menejment tamoyillarining o'quv dasturlarida qanchalik to'g'ri aks ettirilganligini va amaliy kontentga yo'naltirilganligini belgilaydi. Tidd va Bessant ta'kidlaganidek [9], innovatsion kompetensiyalar asosan real muammolarni hal qilish jarayonida shakllanadi shu sababli o'quv dasturi mazmuni va mehnat bozori talablari o'rtasidagi «ko'prik» muhit shakllantirishning markaziy vazifasidir.

Uchinchi muloqot-tashkiliy komponent pedagogik muhitdagi ijtimoiy-psixologik iqlimni ifodalaydi. Edmondsonning psixologik xavfsizlik nazariyasi [7] shuni ko'rsatadiki, fikr erkinligi va xatolarni tan olish imkoniyati mavjud bo'lgan muhitda innovatsion faoliyat va o'rganish sezilarli tezlashadi. To'rtinchi sub'ekt-faoliyat komponenti talabaning ta'lim jarayoniga faol ishtirokini va avtonimligini anglatadi. Pink D.H. modeli [13] bo'yicha avtonimlik, mahorat o'sishi va maqsad hissi ichki motivatsiyaning asosiy manbalari sifatida bu komponentning mohiyatini belgilaydi.

I.Nonaka va X.Takeuchining bilimlarni yaratish modeli [4] innovatsion menejment ko'nikmalarini rivojlantiradigan pedagogik muhitni nazariy jihatdan asoslashda muhim resurs hisoblanadi. SECI modeli bilimlarning to'rt bosqichli transformatsiyasini tavsiflagadi: sotsializatsiya (yashirin bilimdan yashirin bilimga tajriba orqali bevosita o'rganish), tashqi ifodalash (yashirin bilimni aniq bilimga aylantirish g'oyalarni hujjatlashtirish), kombinatsiya (turli aniq bilimlarni integratsiya qilish) va ichkilashtirish (aniq bilimning yashirin bilimga, ya'ni shaxsiy malakaga aylanishi) [4]. Pedagogik muhitga qo'llanilganda, SECI modeli quyidagi talqinni beradi. Sotsializatsiya bosqichi ustoz-shogird munosabati, jamoaviy loyihalar va sanoat amaliyoti orqali amalga oshiriladi; bu bosqichda faoliyat ko'rsatayotgan menejerlardan bevosita innovatsion boshqaruv tajribasini kuzatish va o'rganish alohida qimmat kasb etadi. Tashqi ifodalash bosqichi talabalarning loyiha taqdimotlari, reflektiv yozuvlar va ilmiy ishlarini yozishi orqali namoyon bo'ladi. Kombinatsiya bosqichi fanlararo integratsiya, ilmiy-amaliy konferensiyalar va case-competition formatlarida ro'y beradi. Ichkilashtirish bosqichi talabaning mustaqil amaliyot va real innovatsion loyihalar boshqaruvida erishilgan malakasini anglatadi [4].

Nonaka va Takeuchi modelida «ba» tushunchasi bilimlarni yaratish uchun qulay ijtimoiy makon alohida ahamiyat kasb etadi [4]. «Ba» pedagogik muhitning qanchalik bilimlar generatsiyasini rag'batlantiradigan ijtimoiy va fizik shart-sharoit yarata olishini ifodalaydi: ochiq muhokama maydoni, kreativ laboratoriyalar, digital hamkorlik platformalari va amaliyotlar jamoasi formatlarida «ba» konkret namoyon bo'ladi. Y.Engeströmning faoliyat nazariyasiga asoslangan «kengaytmali o'rganish» (Expansive Learning) kontseptsiyasi [10] innovatsion pedagogik muhitni tushuntirishda yangi imkoniyatlar beradi. Engeströmga ko'ra, o'rganish faqat individual kognitiv jarayon emas, balki kollegial va tizimli o'zgarishlarga yo'naltirilgan ijtimoiy faoliyatdir. Kengaytmali o'rganish mavjud faoliyat tizimini tanqidiy baholash, muammoli vaziyatni qayta aniqlash va yangi, kengroq faoliyat shakllarini birgalikda yaratish jarayoni [10]. Bu kontseptsiya innovatsion menejment ko'nikmalarini rivojlantiradigan pedagogik muhit uchun quyidagi talablarni belgilaydi: muhit talabalarni mavjud paradigmalarni tanqidiy baholashga, muammolarni tizimli kontekstda ko'rishga hamda yangi yechimlarni loyihalash va sinovdan o'tkazishga undashi kerak. Engeströmning «faoliyat tizimi» modeli (sub'ekt, ob'ekt, vositalar, jamoa, qoidalar, mehnat taqsimoti) pedagogik muhitning barcha elementlarini o'zaro bog'liqlikda loyihalashtirishga metodologik asos beradi [10]. Bu model «ta'lim ilm-fan ishlab chiqarish» integratsiyasiga asoslangan klaster yondashuvini [22] yanada to'liqroq asoslash imkonini beradi. Vengerning «amaliyotlar jamoasi» kontseptsiyasida [3] uchta asosiy element farqlanadi: o'zaro bog'liqlik (mutual engagement a'zolarining bir-biriga amaliy yordam

ko'rsatishi); qo'shma tadbirkorlik (joint enterprise guruhdagi umumiy maqsad va mas'uliyat); umumiy repertuar (shared repertoire guruhda shakllangan vositalar, tushunchalar va yondashuvlar to'plami). OTMlarda innovatsion menejmentga yo'naltirilgan amaliyotlar jamoalari sanoat bilan hamkorlikdagi loyiha guruhlari, kasbiy bilim almashinuvi klublari, mentor-shogird tarmoqlari pedagogik muhitning muhim tashkiliy elementi sifatida baholanishi kerak [14, 3]. «Sinab ko'rish imkoniyati» tamoyili talabalar innovatsion yechimlarni semestr loyiha formatlarida, laboratoriya sharoitida, startup-clinic yoki hackathon formatida kichik miqyosda sinab ko'rish imkoniga ega bo'lishi zarur. «Ko'rinariligi» tamoyili boshqa talabalar va o'qituvchilar innovatsion natijalarni kuzatib turishi pedagogik muhitda ijodkorlikni «ijobiy ma'noda yuqumli» qiladi. D.A.Shönning «refleksiv amaliyotchi» (Reflective Practitioner) kontsepsiyasi [5] innovatsion menejment ko'nikmalarini rivojlantiradigan pedagogik muhitning metodologik asosini belgilaydi. Shönga ko'ra, professional bilim faqat nazariy kontentdan emas, balki amaliyot ustida refleksiya «amal qilayotgan holda o'ylash» (reflection-in-action) va «amaldan keyin o'ylash» (reflection-on-action) orqali shakllanadi [5]. Innovatsion menejment kontekstida bu nazariya shuni anglatadi: talabalar faqat muvaffaqiyatli misollardan emas, balki muvaffaqiyatsizliklarni tahlil qilish va ulardan xulosa chiqarishdan ham o'rganishi kerak. Pedagogik muhit shu turdagi refleksiv o'rganishga imkon beruvchi tuzilmalarni learning journal, debriefing sessiyalari, peer-review amaliyotlari o'z ichiga olishi zarur [5]. H. Etzkowitz va L.Leydesdorffning «Triple Helix» modeli [15] universitetlarning innovatsion pedagogik muhit shakllantirishdagi tizimiy rolini asoslab beradi. Bu modelga ko'ra, innovatsion rivojlanish faqat davlat, biznes va universitet uchligining o'zaro bog'liq hamkorligida yuzaga keladi. Universitet bu uchlikning bilimlarni yaratish markazi sifatida nafaqat kadrlar tayyorlaydi, balki texnologik transfert, amaliy tadqiqot va innovatsion tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlaydi [15].

2-jadval.

Innovatsion pedagogik muhit nazariy modellari qiyosiy tahlil

Nazariy model / muallif	Asosiy konsepsiya	Pedagogik muhitga qo'llanilishi	O'ziga xos hissa
SECI modeli (Nonaka-Takeuchi [4])	Bilimlarni yaratishning to'rt bosqichi	«Ba» bilimlarni yaratuvchi ijtimoiy makon; sotsializatsiya-tashqilashtirish tsikli	Bilimlarni yaratish muhiti dizayni
Kengaytmali o'rganish (Engeström [10])	Faoliyat tizimi va kollektiv o'zgarish	Talabalar tizimni tanqidiy baholab, yangi yechimlarni birgalikda yaratadi	Tizimli o'rganish muhiti
Amaliy o'rganish (Lave-Wenger [14, 3])	Kontekstli o'rganish va amaliyotlar jamoasi	OTM-sanoat hamkorlik guruhlari, mentorlik tarmoqlari	Ijtimoiy o'rganish jamoalari
Innovatsiyalar tarqalishi (Rogers [2])	5 ta tarqalish sharti	Sinab ko'rish va ko'rinariligi tamoyillari pedagogik muhitda innovatsiyani «yuqumli» qiladi	Innovatsion g'oyalarning tarqalishi
Refleksiv amaliyotchi (Schön [5])	Amaliyot ustida refleksiya	Learning journal, debriefing, peer-review muhiti	Refleksiv o'rganish madaniyati
Triple Helix (Etzkowitz-Leydesdorff [15])	Davlat-biznes-universitet uchligining hamkorligi	OTM ekotizimning bilimlar markazi sifatida ishlashi	Innovatsion ekotizim

A.C. Edmondsonning psixologik xavfsizlik nazariyasi [7] innovatsion pedagogik muhit shakllantirishning eng muhim tamoyillaridan birini asoslab beradi. Edmondson psixologik xavfsizlikni «jamoada o'zini noqulay yoki jazolanmasdan fikr bildirish, savol berish va xatolarni tan olish imkoniyati» deb ta'riflagan [7]. Tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, psixologik xavfsizlik darajasi yuqori bo'lgan jamoalarda innovatsion faoliyat, xatolardan o'rganish va yangi g'oyalar generatsiyasi sezilarli darajada ustun bo'ladi. Pedagogik muhitga qo'llanilganda psixologik xavfsizlik tamoyili quyidagilarda namoyon bo'ladi: o'qituvchining «noto'g'ri» javoblarni jazolamasligi; guruh muhokamalarida har qanday g'oyani qabul qilish madaniyati; «xato qildim» deyish zaiflik emas, dadillik belgisi sifatida talqin etilishi; talabalar o'rtasida konstruktiv tanqid va o'zaro hurmat madaniyatining shakllanishi [7]. Innovatsion menejment kontekstida bu tamoyil alohida ahamiyatga ega, chunki innovatsiya noaniqlik va xavf bilan bog'liq jarayon psixologik xavfsizliksiz talabalar innovatsion tashabbuskorlikka intilmaydi. Schönning «xatolardan o'rganish» kontseptsiyasi [5] ham ushbu tamoyilni qo'llab-quvvatlaydi.

T.M. Amabilening ijodkorlik muhitiga doir kompetent modeli [6] innovatsion pedagogik muhitni loyihalashtirishda muhim nazariy asos beradi. Amabilega ko'ra, ijodkorlik uchta komponentning kesishmasida yuzaga keladi: soha ko'nikmalari (domain-relevant skills), ijodkorlik ko'nikmalari (creativity-relevant processes) va ichki motivatsiya (intrinsic motivation). Bu uchlikning pedagogik muhitda ta'minlanishi innovatsion menejment ko'nikmalarini rivojlantirishning zaruriy shartidir [6].

Amabile «ish muhiti omillari» (work environment factors) ning ijodkorlikka ta'sirini empirik tadqiq etgan. Uning modelida innovatsiyani rag'batlantiradigan muhit omillari quyidagilardan iborat: fikr erkinligi (autonomy), murakkab va hayajonli loyihalarga jalb etilish (challenging work), hamkorlik va g'oyalar almashinuvi, nazoratning haddan oshmasligi va xatolardan qo'rqmaydigan madaniyat [6]. West va Farr ham innovatsion tashkiliy iqlim (innovation climate) shakllantirishda shaxsiy tashabbus, jamoaviy rag'batlantirish va mas'uliyat hissi hal qiluvchi omillar ekanligini asoslab bergan [16]. Sternberg tadqiqotlari [23] esa ijodiy muhitning shaxs-jamoa-tashkilot barcha darajalarida izchil shakllantirilishini zarur deb ta'kidlaydi. R.M.Ryan va E.L.Decining «o'z-o'zini belgilash nazariyasi» (Self-Determination Theory SDT) [21] ichki motivatsiyaning uchta psixologik ehtiyojga bog'liqligini asoslab beradi: avtonimlik (autonomy o'z faoliyatini o'zi yo'naltirish hissi), kompetentlik (competence samarali faoliyat ko'rsatish hissi) va aloqadorlik (relatedness boshqalar bilan bog'liqlik hissi). Innovatsion menejment ko'nikmalarini rivojlantiradigan pedagogik muhit uchun bu nazariya shunday xulosa beradi: talabaning innovatsion faoliyatga ichki motivatsiyasi faqat ular faoliyatini o'zlari yo'naltirganda, kompetensiyalari o'sayotganini his qilganda va o'quv jamoasida o'zlarini kerakli his qilganda namoyon bo'ladi [21].

D.H. Pinkning motivatsion modeli [13] SDT tamoyillarini boshqaruv kontekstiga moslashtiradi. Pink avtonimlik (autonomy o'z ish yo'nalishini o'zi tanlash), mahorat (mastery kompetensiyani oshirish hissi) va maqsad (purpose faoliyatning ma'nosi)ni ichki motivatsiyaning asosiy uch ustuni deb belgilaydi [13]. Pedagogik muhit loyihasida bu tamoyillar quyidagicha ifodalanadi: talabalar loyiha mavzusini o'zlari tanlash imkoniga ega bo'lishi; kompetensiya o'sishini muntazam his qilishi (formativ baholash, portfolio); va o'z innovatsion faoliyatining real ahamiyatini ko'rish (sanoat bilan hamkorlik, real muammolar) [13, 21]. A.Banduraning o'z-samaradorlik nazariyasi [12] innovatsion pedagogik muhit shakllantirishda muhim psixologik asos beradi. O'z-samaradorlik (self-efficacy) shaxsning muayyan vazifani bajarish qobiliyatiga bo'lgan ishonchi innovatsion faoliyatda alohida rol o'ynaydi: o'z qobiliyatiga ishonmaydigan talaba innovatsion tashabbuskorlik ko'rsatmaydi [12]. Banduraga ko'ra, o'z-samaradorlikni oshiruvchi to'rtta manba mavjud: muvaffaqiyatli amaliyot tajribasi (mastery experiences), boshqalarning muvaffaqiyatini kuzatish (vicarious experiences), ijtimoiy rag'batlantirish (social persuasion) va stress darajasini kamaytirish (physiological states) [12].

Bu to'rt manba pedagogik muhitda quyidagicha ta'minlanishi mumkin: bosqichma-bosqich ortib boradigan murakkablikdagi loyihalar; talabalar jamoasida muvaffaqiyatli innovatsion

misollarni namoyish etish; o'qituvchining konstruktiv rag'batlantiruvchi qayta aloqasi; Edmondsonning psixologik xavfsizlik muhitini yaratish [7, 12]. Banduraning «o'zaro determinizm» kontseptsiyasi shunday xulosa beradi: individual innovatsion xulq-atvor faqat shaxs xususiyatlariga emas, balki muhit bilan doimiy o'zaro ta'sirga bog'liq demak, innovatsion pedagogik muhit statik emas, balki o'qituvchi, talabalar va tashkiliy madaniyat o'zaro ta'sirida shakllanadigan dinamik tizim sifatida ko'rilishi kerak [12]. Schönning reflektiv amaliyotchi modeli [5] va Csikszentmihayining «oqim» (flow) nazariyasi [17] birgalikda innovatsion pedagogik muhit shakllantirishning oxirgi muhim tamoyilini refleksiya va chuqur sho'ng'ish tamoyilini belgilaydi. «Oqim» shaxs qobiliyati va faoliyat murakkabligining to'liq mos kelganda yuzaga keladigan to'liq sho'ng'ish holati [17]. Pedagogik muhitda oqim holatini yaratish uchun: (i) vazifalar talabani bilim darajasiga mos bo'lishi; (ii) murakkablik bosqichma-bosqich oshib borishi; (iii) tez va konkret qayta aloqa berilishi; (iv) talaba jarayonni o'zi boshqara olishi zarur shartlar hisoblanadi [17, 13]. Schönning refleksiya modelini [5] ularga qo'shilganda, innovatsion pedagogik muhit nafaqat «oqim» holatini, balki keyingi o'rganish uchun reflektiv tahlilni ham ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

Druker ta'kidlaganidek, «innovatsiya bu madaniyat» [8]. Tashkiliy madaniyat (organizational culture) va innovatsion iqlim (innovation climate) pedagogik muhitning tashkiliy-madaniy asoslarini tashkil etadi. Tidd va Bessantning fundamental tadqiqoti [9] innovatsiyani qo'llayotgan tashkilotlarda o'nta asosiy madaniy xususiyat mavjudligini ko'rsatdi: kuchli innovatsion rahbariyat; qisqa muddatli samaradan uzoq muddatli yutuqlarni ustun qo'yish; «xatolardan o'rganish» madaniyati; o'zaro ishonch va ochiqlik; fanlararo hamkorlik; tashqi g'oyalarga ochiqligi va boshqalar [9]. Pedagogik muhit kontekstida bu xususiyatlar OTM rahbariyatining innovatsion ta'lim uslublarini qo'llab-quvvatlashi, professor-o'qituvchilar jamoasida tajriba almashinuvi va innovatsion pedagogik tajribalarni e'tirof etish tizimida namoyon bo'ladi. Cott va Brucening [11] tadqiqotlari esa shunday xulosa beradi: tashkiliy iqlim, rahbarning qo'llab-quvvatlashi va resurslardan foydalanish imkoniyati bevosita xodim/talabani innovatsion faolligiga ta'sir qiladi. Pedagogik muhit uchun bu shuni anglatadi: innovatsion menejment kurslarida o'qituvchining qo'llab-quvvatlashi, etarli vaqt va resurslar, hamda boshqalar tajribasini kuzatish imkoni ta'minlanishi kerak [11]. West va Farr ham innovatsion iqlimning uchta muhim elementini ajratgan: fikr erkinligi, xavfsizlik hissi va guruh ichida innovatsiyani qadrdlovchi ijtimoiy norma [16]. Marquardtning tashkiliy o'rganish nazariyasi [22] innovatsion pedagogik muhitning strategik qaramiyliligi to'g'risida muhim tushuncha beradi. Tashkiliy o'rganish (organizational learning) muassasani o'z tajribasidan o'rganib, xatti-harakatlarini o'zgartirish qobiliyati innovatsion muhitning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlaydi. OTMlar uchun bu shuni anglatadi: individual talabalar va o'qituvchilarning o'rganishi institutsional xotirada saqlanishi, umumiy amaliyotga aylanishi va tashkilot miqyosida innovatsion salohiyatga aylantirilishi zarur [22, 4].

Elmore ta'kidlaganidek [24], tizimli o'rganish uchun rasmiy va norasmiy tashkiliy tuzilmalar birgalikda ishlashi kerak: rasmiy tuzilmalar o'quv dasturlari, baholash tizimlari, sifat kafolati mexanizmlari; norasmiy tuzilmalar professional o'rganish jamoalari, mentorlik tarmoqlari, innovatsion oshxonalar (innovation kitchens). Ushbu ikki tuzilmaning birgalikda rivojlanishi OTMlarda innovatsion pedagogik muhitning institutsional barqarorligini ta'minlaydi. Engeströmning kengaytmali o'rganish modelida [10] ham ta'kidlanganidek, tizimli o'rganish muhiti faqat individual rivojlanish emas, balki kollektiv transformatsiya mexanizmi sifatida loyihalashtirilishi kerak.

Triple Helix modeli [15] nuqtai nazaridan, innovatsion pedagogik muhit uchun OTMlarning sanoat va davlat bilan hamkorligini tizimli tashkil etish zarur. European Commission [18] ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, girdobiy (spiral) hamkorlik davlat, biznes va universitetning innovatsion ekotizimda o'zaro to'ldiruvchi rollar bajarishi rivojlangan

innovatsion ta'lim muhitining markaziy tuzilmaviy elementidir. Bu hamkorlik faqat amaliyot joylarini ta'minlash bilan cheklanmay, o'quv dasturlari dizaynini birgalikda yaratishni, real loyihalar bo'yicha hamkorlikni va innovatsion startaplarni qo'llab-quvvatlashni ham qamrab olishi kerak [18, 15].

O'zbekiston Respublikasining «Yangi O'zbekiston» taraqqiyot strategiyasi (PF-60, 2022) [19] oliy ta'limda innovatsion muhit yaratishning muhim huquqiy asosini tashkil etadi. Strategiyaning beshinchi yo'nalishi «Adolatli ijtimoiy siyosat va sifatli ta'lim» akademik erkinlikni kengaytirish, universitetlar mustaqilligini oshirish, ta'lim-fan-ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish va innovatsion tadbirkorlikni ta'limga kiritish kabi ustuvorliklarni belgilaydi [19]. Bu ustuvorliklar Triple Helix modelining [15] milliy kontekstdagi huquqiy ifodasi sifatida baholanishi mumkin: davlat innovatsion pedagogik muhit shakllantirishni qonunchilik darajasida qo'llab-quvvatlayapti.

O'zbekiston Respublikasining «Innovatsion faoliyat to'g'risida»gi 2020-yil qonunchiligi [20] innovatsion muhitni shakllantirishning normativ bazasini mustahkamlaydi. Ushbu qonunchilik innovatsion faoliyat, innovatsion klaster va innovatsion ekotizim tushunchalarini yuridik jihatdan aniqlab beradi; universitetlar va sanoat o'rtasidagi innovatsion hamkorlikning huquqiy mexanizmlarini tartibga soladi. Pedagogik muhit nuqtai nazaridan, bu qonunchilik OTMlarning sanoat bilan hamkorlik loyihalari, texnologik transfert va innovatsion tadbirkorlik bo'yicha talabalarni jalb etish imkoniyatlarini huquqiy jihatdan ta'minlaydi [20, 15].

O'zbekiston oliy ta'lim tizimida innovatsion menejmentga yo'naltirilgan pedagogik muhit shakllantirishning o'ziga xos ijtimoiy-madaniy xususiyatlari mavjud. Birinchidan, jamiyatimizda kollektiv (jamoaviy) qadriyatlar kuchli bo'lib, bu Venger va Lavening amaliyotlar jamoasi modeli [14, 3] va Nonaka-Takeuchining sotsializatsiya bosqichi [4] uchun qulay madaniy asosni tashkil etadi jamoaviy bilim almashinuvi va hamkorlikka asoslangan o'rganish milliy an'analarga mos keladi.

Ikkinchidan, uzoq muddatli ta'lim an'anasi va bilim olishga ijtimoiy hurmat pedagogik muhit uchun qadriyatli asosdir. Ammo an'anaviy iyerarxik o'qituvchi-talaba munosabati Edmondsonning psixologik xavfsizlik tamoyili [7] uchun muayyan to'siq yaratishi mumkin talabalar o'qituvchi oldida erkin fikr bildirishda qiynalishi ehtimoli mavjud. Bu to'siqni bartaraf etish uchun pedagogik muhit loyihasida maqsadli va izchil ishlash zarur. Amabilening ijodkor muhit omillari modeli [6] va Deci-Ryaning SDT [21] birgalikda ko'rsatadiki, muayyan tashkiliy aralashuvsiz psixologik xavfsizlik muhiti o'z-o'zidan shakllanmaydi u maqsadli tashkiliy siyosat va o'qituvchi kompetentligi orqali quriladi.

Uchinchidan, Triple Helix modeli [15] bo'yicha O'zbekistonda uchlikning davlat elementi kuchli: «Taraqqiyot strategiyasi 2022–2026» [19] va Innovatsion faoliyat qonunchiligi [20] bu hamkorlikning siyosiy-huquqiy asosini shakllantirmoqda. Biroq universitetlar va sanoat o'rtasidagi hamkorlikni amaliyotga tadbiiq etish, o'qituvchilarning pedagogik muhitni maqsadli loyihalash kompetentligi va psixologik xavfsizlik madaniyatini shakllantirish bu uchta yo'nalish O'zbekiston uchun ustuvor yo'nalish sifatida qolmoqda [9, 18, 24].

Yuqorida tahlil qilingan nazariy asoslarni sintez qilish natijasida innovatsion menejment ko'nikmalarini rivojlantiradigan pedagogik muhitning integratsiyalashgan kontseptual modeli shakllanadi. Model to'rtta o'zaro bog'liq qatlam (layer)dan iborat (3-jadval).

Innovatsion pedagogik muhitning integratsiyalashgan kontseptual modeli

Qatlam	Nazariy asos	Asosiy komponentlar	OTMda ifodalanishi
I. Falsafiy-aksiologik qatlam	SDT (Ryan-Deci [21]), Amabile [6], Edmondson [7], Bandura [12]	Psixologik xavfsizlik; ichki motivatsiya; ijodiy erkinlik; o'z-samaradorlik	Guruh mulqoti madaniyati; formativ baholash; rag'batlantirishga asoslangan muhit
II. Bilish-faoliyat qatlami	SECI modeli [4], Engeström [10],	Bilimlarni yaratish tsikli; kengaytmali o'rganish;	Loyiha-asosli kurslar; sanoat hamkorlik guruhlari;

Qatlam	Nazariy asos	Asosiy komponentlar	OTMda ifodalanishi
	Lave-Wenger [14, 3], Schön [5]	amaliyotlar jamoasi; refleksiya	debriefing amaliyotlari
III. Tashkiliy-institutsional qatlam	Triple Helix [15], Rogers [2], Tidd-Bessant [9], West-Farr [16]	Innovatsion iqlim; ekotizim hamkorlik; tarqalish sharoitlari; tashkiliy madaniyat	OTM-sanoat-davlat uchligini loyihalash; innovatsion laboratoriyalar; sifat kafolati
IV. Motivatsion-sub'ektiv qatlam	Csikszentmihalyi [17], Pink [13], Druker [8]	Oqim holati; avtonimlik-mahorat-maqсад uchligini; innovatsiyani qiymat sifatida ko'rish	Shaxsiy o'sish loyihasi; amaliy muammo-yechim formatlari; startap inkubator

Bu modeldagi to'rtta qatlam o'zaro uzviy bog'liq va birining zaifligi boshqasining samaradorligini pasaytiradi. Masalan, Birinchi (falsafiy-aksiologik) qatlam mustahkam bo'lmasa ya'ni psixologik xavfsizlik ta'minlanmasa Ikkinchi qatlamdagi loyiha-asosli o'qitish talabalar tomonidan faqat «baholash xavfi» deb idrok etiladi, ijodkorlik emas. Shuningdek, Uchinchi (tashkiliy-institutsional) qatlam rivojlanmasa OTM sanoat bilan real hamkorlik o'rnatmasa To'rtinchi qatlamdagi Druker va Pinkning «qiymat yaratish» va «maqсад hissi» motivatsion omillari amaliy asosga ega bo'lmaydi.

XULOSA

Mazkur narrative review maqolasida oliy ta'limda innovatsion menejment ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik muhit shakllantirishning asosiy nazariy asoslari to'rtta yo'nalishda tahlil qilindi: muhitning mohiyati va tarkibiy modeli; asosiy nazariy modellar; shakllantirishning tamoyillari; tashkiliy-madaniy shartlar va milliy huquqiy kontekst. Quyidagi asosiy xulosalar shakllantirildi. Birinchidan, «pedagogik muhit» bu fazoviy-semantik, mazmuniy-uslubiy, muloqot-tashkiliy va sub'ekt-faoliyat komponentlardan iborat ko'p qatlamli tizim bo'lib, innovatsion menejment ko'nikmalari shakllanishi uchun barcha komponentlar birgalikda va uyg'un holda ishlashi zarur. Muhitni bitta komponent masalan, faqat o'quv dasturini yangilash yoki faqat raqamli platformalar joriy etish orqali innovatsion yo'naltirishga urinish qisman natijalarga olib keladi [1, 6, 7].

Ikkinchidan, innovatsion pedagogik muhitni nazariy jihatdan asoslaydigan modellar: SECI modeli bilimlarni yaratish muhitini; Engeström kengaytmali o'rganish kollektiv tizimli o'zgarishni; Lave-Wenger amaliy o'rganish jamoalarini; Rogers innovatsiyalarning muhit orqali tarqalishini; Schön refleksiv amaliyot madaniyatini; Triple Helix OTMning innovatsion ekotizimdagi markaziy rolini belgilaydi [2, 3, 4, 5, 10, 14, 15].

Uchinchidan, innovatsion pedagogik muhit shakllantirishda beshta tamoyil hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi: psixologik xavfsizlik (Edmondson [7]), ijodkor muhit (Amabile [6]), motivatsional erkinlik (Ryan-Deci [21], Pink [13]), o'z-samaradorlik (Bandura [12]) va refleksiya-oqim holati (Schön [5], Csikszentmihalyi [17]). Bu tamoyillar tashkiliy-madaniy jihatdan innovatsion iqlim (Tidd-Bessant [9], West-Farr [16], Scott-Bruce [11]) va tashkiliy o'rganish muhiti (Marquardt [22]) orqali institutsional darajada ta'minlanishi zarur.

To'rtinchidan, O'zbekiston oliy ta'limi uchun «Taraqqiyot strategiyasi 2022–2026» [19] va Innovatsion faoliyat qonunchiligi [20] qulay huquqiy asos yaratmoqda. Biroq madaniy moslashuv ayniqsa psixologik xavfsizlik tamoyilini an'anaviy iyerarxik ta'lim munosabatlari bilan uyg'unlashtirishda va o'qituvchilarning pedagogik muhitni maqsadli loyihalash kompetentligini rivojlantirish yo'nalishida keyingi izlanishlar zarur [18, 24]. Kelgusida ushbu nazariy asoslar empirik tadqiqotlar bilan O'zbekiston OTMlarida innovatsion pedagogik muhitning hozirgi diagnostikasi va rivojlantirishning aniq mexanizmlari bo'yicha boyitilishi maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, integratsiyalashgan kontseptual modelning (3-jadval) amaliyotdagi sinovini ta'minlash kelgusi tadqiqot uchun istiqbolli yo'nalish sifatida belgilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Yasvin V.A. Obrazovatel'naya sreda: ot modelirovaniya k proyektirovaniyu. – Moskva: Smysl. – 2001. – 365 b.
2. Rogers E.M. Diffusion of Innovations (5-nashr). – New York: Free Press. 2003. – 576 b.
3. Wenger E. Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. – Cambridge: Cambridge University Press. – 1998. – 318 b.
4. Nonaka I., Takeuchi H. The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. – New York: Oxford University Press. – 1995. – 284 b.
5. Schön D.A. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. – New York: Basic Books. – 1983. – 374 b.
6. Amabile T.M. Creativity in Context: Update to the Social Psychology of Creativity. – Boulder: Westview Press. – 1996. – 317 b.
7. Edmondson A.C. Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams // Administrative Science Quarterly. – 1999. – Vol. 44. – No. 2. – P. 350–383.
8. Drucker P.F. Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. – New York: Harper & Row. – 1985. – 277 b.
9. Tidd J., Bessant J. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change (5-nashr). – Chichester: Wiley. – 2013. – 640 b.
10. Engeström Y. Expansive Learning at Work: Toward an Activity-Theoretical Reconceptualization // Journal of Education and Work. – 2001. – Vol. 14. – No. 1. – P. 133–156.
11. Scott S.G., Bruce R.A. Determinants of Innovative Behavior: A Path Model of Individual Innovation in the Workplace // Academy of Management Journal. – 1994. – Vol. 37. – No. 3. – P. 580–607.
12. Bandura A. Self-Efficacy: The Exercise of Control. – N.York: Freeman. 1997. – 604 b.
13. Pink D.H. Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. – New York: Riverhead Books. – 2009. – 260 b.
14. Lave J., Wenger E. Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. – Cambridge: Cambridge University Press. – 1991. – 138 b.
15. Etzkowitz H., Leydesdorff L. The Dynamics of Innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of University–Industry–Government Relations // Research Policy. – 2000. – Vol. 29. – No. 2. – P. 109–123.
16. West M.A., Farr J.L. Innovation at Work // West M.A., Farr J.L. (eds.). Innovation and Creativity at Work. – Chichester: Wiley. – 1990. – P. 3–13.
17. Csikszentmihalyi M. Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. – New York: HarperCollins. – 1996. – 456 b.
18. European Commission. Entrepreneurship Education: A Road to Success. – Brussels: Publications Office of the EU. – 2015. – 88 b.
19. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-sonli "2022–2026-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning yangi Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. – URL: <https://lex.uz/docs/-5841077>.
20. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 22-iyundagi O'RQ-617-sonli "Innovatsion faoliyat to'g'risida"gi Qonuni. – URL: <https://lex.uz/docs/-4943338>.
21. Ryan R.M., Deci E.L. Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being // American Psychologist. – 2000. – Vol. 55. – No. 1. – P. 68–78.
22. Marquardt M.J. Building the Learning Organization: A Systems Approach to Quantum Improvement and Global Success. – New York: McGraw-Hill. – 1996. – 256 b.
23. Sternberg R.J. (ed.). Handbook of Creativity. – Cambridge: Cambridge University Press. – 1999. – 490 b.
24. Elmore R.F. Building a New Structure for School Leadership. – Washington: Albert Shanker Institute. – 2000. – 43 b.